

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПОГРЕШНОСТЬ НАКЛАДНЫХ
ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ
НАПРЯЖЕНИЙ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6399311>

Мухаммадиев Бахтияр Сапарович

Старший преподаватель Джизакского Политехнического института

Аннотация: в работе рассмотрены на основании анализа научно-технической литературы анализ динамической погрешности накладных трансформаторных преобразователей механических напряжений, позволяющих повысить точность и быстродействие преобразования механических напряжений в код.

Annotation: the paper considers, on the basis of the analysis of scientific and technical literature, the analysis of the dynamic error of overhead transformer converters of mechanical stresses, which make it possible to increase the accuracy and speed of converting mechanical stresses into code.

Ключевые слова: трансформаторный преобразователь механических напряжений (ТПМН), аналого-цифровой преобразователь (АЦП), динамическая погрешность, электромагнитные свойства, интегральная схема (ИС), система автоматического управления (САУ), тензометрический метод, промежуточный код.

Keywords: transformer converter of mechanical stresses (TPMN), analog-to-digital converter (ADC), dynamic error, electromagnetic properties, integrated circuit (IC), automatic control system (ACS), tensometric method, intermediate code.

Возрастающие требования к САУ технологическими процессами, а также к устройствам и механизмам, дало сильный толчок для развития средств первичного преобразования и обработки информации.

Эффективность творческого процесса создания новых конструкций трансформаторных преобразователей механических напряжений с улучшенными характеристиками значительно возрастает, если при проработке патентной литературы, т.е. на этапе анализе известных технических решений, используются обобщенные приемы улучшения характеристик трансформаторных преобразователей механических напряжений.

В результате анализа патентных материалов по основным классам МКИ G01B7/24, G01L12, а также смежным – G01N27/86, G01R27/26, G01R33/12, согласно методике, получен ряд обобщенных приемов конструктивного совершенствования трансформаторных преобразователей механических напряжений.

Наиболее важными характеристиками являются: чувствительность, погрешность преобразования направления главных напряжений.

Анализ классификации обобщенных приемов показывает, что наибольшее количество обобщенных приемов совершенствования конструкций разработана с целью уменьшения погрешности, обусловленной воздушным зазором, т.к. эта погрешность является наибольшей по величине и по существу определяет значение суммарной погрешности трансформаторных преобразователей механических напряжений. Усилия многих исследователей направлены на разработку эффективных методов уменьшения погрешности электромагнитных преобразователей от нестабильности воздушного зазора.

Многие из этих методов были разработаны в связи с развитием электромагнитных методов дефектоскопии, измерения толщины изделия и других целей, причем в большинстве случаев для ферромагнитных контролируемых объектов, к их числу прежде всего относятся амплитудно-фазовый, амплитудно-частотный, фазовый, резонансный методы, метод «эквивалентных» толщин.

Одним из самых распространенных методов уменьшения влияния воздушного зазора между преобразователем и ферромагнитным исследуемым объектом двухчастотный метод, при котором питание производится двумя напряжениями или токами различной частоты, одна из которых (низкая) используется для преобразования контролируемого физико-механического свойства объекта, а другая (высокая) – для компенсации влияния изменения воздушного зазора. Рабочие частоты выбираются с таким расчетом, чтобы глубина проникновения высокочастотной электромагнитной волны в материале исследуемого объекта была значительно меньше глубины проникновения низкочастотной. Напряжение на выходе высокочастотного канала служит управляющим напряжением для изменения коэффициента усиления в низкочастотном канале.

Сущность многопараметрового метода повышения точности заключается в следующем. Если выходная величина преобразователя зависит от двух или более неизвестных параметров, то для исключения влияния неинформативных параметров необходимо решить систему линейно независимых уравнений, число которых равно числу неизвестных параметров. Рассмотренная сущность метода нашла реализацию в ряде конструкций трансформаторных преобразователей механических напряжений компенсационного типа. Следует отметить, что в линейных трансформаторных преобразователях механических напряжений в отличие от двухчастотных электромагнитных преобразователей, изменениями параметрами являются геометрические размеры магнитопровода. Достоинством таких преобразователей является возможность преобразования составляющих сложного напряженного состояния.

Недостатком существующих конструкций трансформаторных преобразователей механических напряжений компенсационного типа является малое быстродействие (10...15с) и большая погрешность, обусловленная влиянием воздушного зазора (8...10%)

Анализ выявленных и классифицированных приемов совершенствования конструкций трансформаторных преобразователей механических напряжений

показывает, что наилучшими характеристиками обладают магнитоанизотропные преобразователи механических напряжений, выходной сигнал которых пропорционален механическим напряжением в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

Для преобразования механических напряжений в электрический сигнал используется тензометрический и магнитоупругие методы [6]. Поскольку при тензометрическом методе требуется наклейки тензодатчиков на исследуемый объект, то для САУ технологическими процессами используется в основном магнитоупругий метод, позволяющий преобразовать как величину, так и направление механических напряжений в электрический сигнал.

Магнитоупругий метод преобразования механических напряжений основан на использовании связи намагниченности ферромагнетики с упругими деформациями.

Классификация электромагнитных методов преобразования механических напряжений в электрический сигнал

При разработке методики расчета трансформаторного преобразователя механических напряжений (ТПМН) с дискретным выходом исходным уравнением является статистическая характеристика которая необходима, в первую очередь, для определения оптимальных соотношений геометрических параметров магнитопровода, число обмоток и оптимального режима работы преобразователя. В качестве критериев оптимизации параметров преобразователя используется обычно следующие [6,7]: максимальная чувствительность, минимальная погрешность и максимальное быстродействие.

Как и у всех цифровых приборов [1], время запаздывания состоит из времени преобразования механических напряжений σ_m в интервал времени $t_{и}$ и времени преобразования интервала времени в код t_N :

$$t_{зп} = t_{и1} + t_{и2} + t_N \quad (1)$$

Поскольку процесс преобразования механического напряжения в код занимает определенное время (1), и если механические напряжения изменяются во времени, то

результат преобразования имеет неопределенность, которая численно выражается в динамическую погрешность ТПМН [5,6].

Под динамической погрешностью преобразователя, состоящего из датчика и АЦП, понимается разность между зафиксированными на выходе преобразователя значениями выходной величины $N_{\text{ВЫХ}}$ и ее истинным значением в рассматриваемый момент времени без учета погрешности одного отсчета [2].

Рассматриваемому типу преобразователей свойственны два вида динамических погрешностей:

1. Динамическая погрешность, обусловленная инерционностью входящих в ТПМН элементов. Проявляется она в виде переходного процесса и определяется его длительность.

2. Динамическая погрешность, вызванная изменением входной величины за время преобразования (1).

Проведем расчет динамической погрешности ТПМН. Первая составляющая динамической погрешности определяется в основном электромагнитными свойствами материала исследуемого объекта и характеризуется длительностью переходного процесса. Так, например, для стали Ст.20, имеющий $\mu = 2,5 \cdot 10^{-4}$ Гн/м и $\sigma = 6 \cdot 10^6$ См/м [3], постоянная времени переходного процесса будет иметь следующее значение (про воздушном зазоре $q_{\text{мд}} = 0,5$ мм):

$$\tau_{\mu} = \frac{2,5 \cdot 10^{-4} \cdot 3,3 \cdot 10^{-8} \cdot 3,5 \cdot 10^{-8}}{(3,3+3,5) \cdot 10^{-8}} \quad (2)$$

Следовательно, переходный процесс практически полностью закончится на 0,13 мс.

Вторая составляющая динамической погрешности определяется временем запаздывания результатов преобразования $t_{\text{зп}}$, которое, в случае использования в качестве вычислительного устройства, зависит от скорости ввода и обработки информации и составляет для ИС серии К145 значение 0,5.....0,7 с.

Определим требования к скорости изменения входной величины $U_{\text{СМ}}$, исходя из самых простых представлений о динамической погрешности, без учета статистических характеристик сигнала, считая, что за время $t_{\text{зп}}$ входная величина не должна измениться больше чем квант [4]. Тогда максимальная скорость изменения механического напряжения:

$$\frac{dU_M}{dt} = \frac{U_M \text{ max}}{N_{\text{ВЫХ}} \cdot t_{\text{зп}}} = 0,4 \text{ МПа/с.} \quad (3)$$

Экспериментальные исследования динамической погрешности второго вида показали, что динамическая погрешность не превышает 2,5% в условиях работы преобразователя в САУ подъемом и поддержанием магистрального трубопровода диаметром 1020 мм, поднимаемого с помощью трубоукладчика на высоту 0,5...0,7 м от горизонтального уровня со скоростью изменения механических напряжений 5...10 МПа/с, которая измерялась тензометрическим методом.

Динамическая погрешность первого вида в относительных единицах может быть оценена с помощью следующего выражения:

$$\gamma_{qU_M} = \frac{v_{\sigma} \cdot 6\tau_{\mu} \cdot U_{M \max}}{N_{\text{ВЫХ}}} \cdot 100\% = 0,015\% \quad (4)$$

Таким образом, экспериментальные и теоретические исследования динамической погрешности ТПМН показали, что погрешность определяется в основном временем преобразования промежуточных кодов в выходную величину.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Новицкий П.В., Кнорринг В.Г., Гутников В.С. Цифровые приборы с частотными датчиками. – Л.: Энергия, 1970, - 424 с.
2. Остоверхов В.В. Динамические погрешности аналого-цифровых преобразователей. –Л.: Энергия, 1975., -176 с., ил.
3. Григулис Ю.К., Качан М.С., Цепке И.В. Воздействие мешающих факторов на показания электромагнитных приборов. –Дефектоскопия, 1976, № 1, с.85-91.
4. Гитис Э.И., Пискулев Е.А. Аналого-цифровые преобразователи: Учеб. Пособие для вузов. – М.: Энергоиздат, 1981, - 350 с.
5. Egamberdiev, B., Isroilov, F., & Rahmatullaev, C. (2020). HUMIDITY SENSORS BASED ON COMPOSITE MATERIAL WITH NANO-DIMENSIONAL STRUCTURES. Euroasian Journal of Semiconductors Science and Engineering, 2(3), 36.
6. Мухаммадиев Б.С. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАКЛАДНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. – 2021. – С. 93-101.
7. Чаплыгин В.И. Разработка и исследование магнитоупругих датчиков контроля напряжений и усилий в инженерных конструкциях. – Дис.... канд. техн. наук. –М., 1971. -154 с.